

OS BENEFÍCIOS DA MEDITAÇÃO COMO TERAPIA ALTERNATIVA PARA ASAÚDE CARDIOVASCULAR

RIOS, Maria Rita Pereira¹
SOUSA, Caren Nádia Soares de²

RESUMO

Em princípio, o resumo tem como objetivo expor a diminuição dos riscos de doenças cardiovasculares, consideradas causas de inúmeras fatalidades, em virtude da meditação e controle de respiração, como terapia alternativa. No contexto atual, as chamadas “doenças do coração”, acometem milhares de pessoas, mas elas não sentenciam a tais pessoas ao óbito. Ao fazer uma busca ampliada, foi possível identificar pesquisas que estudam a melhora significativa, através de métodos simples, econômicos e de baixo risco, como controle de respiração, foco e concentração, em suma, mostrando inegavelmente resultados positivos nos quadros de doenças cardíacas, com efeito de uma simples terapia alternativa, que pode ser utilizada de forma diária, além disso, contribui para a saúde mental das pessoas acometidas a essa condição.

Palavras-chave: Doenças cardiovasculares. Meditação. Terapias complementares.

1. INTRODUÇÃO

Em uma primeira análise, as doenças cardiovasculares são uma série de alterações no funcionamento do sistema cardíaco, que é o responsável por levar oxigênio e nutrientes até as células responsáveis pelo o sistema cardiovascular, sendo considerada um grande problema de saúde pública, atingindo públicos com perfis e situações sociais diferentes. Cerca de 45% de todas os óbitos por doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) no mundo, mais de 17 milhões, são causadas por doenças cardiovasculares (DCV). Distribuição similar é observada no Brasil, onde 72% das mortes resultam de DCNT, sendo 30% devidas às doenças cardiovasculares e 16% a neoplasias, comprovando que as DCV são a principal causa demorte no país. (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2022).

É importante ser mencionado que de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, o principal fator de risco das doenças cardiovasculares se dá por dislipidemias, onde é alterado um ou mais lipídios plasmáticos e suas lipoproteínas, que acometem grande parte da população brasileira. Nesse sentido, a Organização Mundial da Saúde decidiu tomar metas que diminuíssem de forma preventiva os casos de doenças cardiovasculares. Trazendo

¹Discente do Curso de Enfermagem. E-mail: riosmariarita@gmail.com

²Doutora em Farmacologia. E-mail: carensoares@unigrande.edu.br

para o contexto brasileiro, o Ministério da Saúde implementou a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC), com diferenças aparentes do modelo biomédico, apresentando uma visão mais ampla acerca do processo de adoecimento, implantando as práticas alternativas ao sistema de saúde pública brasileira. (BRASIL, 2015).

No cenário brasileiro atual, o peso econômico das doenças cardiovasculares dentro do sistema de saúde pública, é considerado um dos mais caros tratamentos ofertados pelo SUS, é o segundo maior investimento, sendo o câncer, o primeiro. Muitos gastos poderiam ser remanejados para outras áreas, com a adesão das terapias alternativas. Ao fazer uso de terapias não farmacológicas, como a meditação, Tai Chi, Yoga, Terapia do Riso, Controle de Emoções, dentre outras, é garantido um custo benefício a longo prazo para a economia do país e mundial.

Muito se discute sobre os diversos avanços terapêuticos relacionados às doenças cardiovasculares, como o sucinto exemplo dos anticoagulantes ou um desfibrilador implantável subcutâneo, considerados passos pequenos, quando comparado ao mundo de novas descobertas que a ciência terá até o final desse século. Longe do campo farmacológico, em paralelo com as pesquisas de primeiro mundo, as revistas científicas e os congressos de cardiologia, começaram a buscar alternativas terapêuticas que pudessem ser eficazes e econômicas. Dentro da Cardiologia, a meditação, o Tai Chi, o Yoga e a Terapia do Riso, são testados em pacientes, afim de notar as melhorias acarretadas após as sessões.

A meditação está correlacionada com o Budismo e Hinduísmo, mas tem relação com a maior parte das doutrinas religiosas, o que favorece a maior aceitação dos pacientes, quando posto sobre o conceito da fé de cada pessoa. Além de melhorar a saúde geral do corpo, contribui significativamente para a melhora da saúde psicológica, auxiliando o bom funcionamento do sistema nervoso central e periférico, conseqüentemente contribuindo para o aumento da concentração, foco, disposição e alegria. Quando trazido para o campo cardiológico, os estudos mostram uma modesta redução da pressão arterial (PA), em resposta à falta do estresse, controle da ansiedade ou ao fim do alcoolismo e tabagismo. Além disso, a aplicação da meditação em pacientes com insuficiência cardíaca, mostrou a melhoria da qualidade de vida e eficácia respiratória elevada.

Mesmo sendo uma técnica muito simples e fácil, a meditação vem ganhando grandes espaços positivos, em pacientes crônicos de riscos variados, contribuindo inclusive no controle das dores causadas na região do tórax e cabeça. O Centro Nacional de Saúde Complementar e Integrativa dos Estados Unidos, considera a prática como promotora do bem-estar, por promover o relaxamento físico e manter o equilíbrio físico-emocional, para inclusive aprender a lidar com os diferentes estágios da doença. (NATIONAL CENTER FOR COMPLEMENTARY AND INTEGRATIVE HEALTH, 2016).

¹Discente do Curso de Enfermagem. E-mail: riosmariarita@gmail.com

²Doutora em Farmacologia. E-mail: carensoares@unigrande.edu.br

Um dos fatores que contribuem para a marginalização do uso de psicofármacos é a ausência de um conhecimento esclarecido. É nessa transmissão de informação que é abortado a atuação desses medicamentos e as consequências que eles geram, tanto mediante atenuação dos sintomas mentais quanto as repercussões que o seu uso pode estar gerando no corpo de um paciente. Conhecer com profundidade a terapêutica medicamentosa diminui o estigma e faz com que o próprio paciente entenda a necessidade de se utilizar o fármaco.

A resistência, por parte da família, frente à medicalização também influencia diretamente na adesão dos indivíduos aos psicofármacos que tendem ao longo do tratamento fazer uso da medicação de forma descontínua ou a interrupção do tratamento. Como consequência, ao longo do tempo, o paciente pode estar tendo recaídas ou o agravamento da sintomatologia, nesse cenário o apoio da família e a compressão dessa no processo de cuidados dos doentes mentais é indiscutível.

2. METODOLOGIA

Para a busca de artigos foi utilizado a base de dados: Scientific Electronic Library Online(SciELO), com os descritores “DOENÇAS CARDIOVASCULARES”, “TÉCNICAS DE MEDITAÇÃO”, “TERAPIA ALTERNATIVA”, “CONTROLE DE RESPIRAÇÃO”, “BENEFÍCIOS”, como critério de inclusão para essa pesquisa: artigos disponíveis na íntegra que expusessem a temática abordada e também publicações em língua portuguesa. Já para critério de exclusão foram: artigos que não tivessem relação com o tema da pesquisa e artigos em outros idiomas. Foram encontradas várias pesquisas que relatam os grandes benefícios sobre o assunto, ao descartar artigos que não estavam escritos em português, o número de artigos diminuiu de forma significativa, mas dentro das limitações, foi possível analisar a visãomundial e em contraponto a visão somente do Brasil.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Diante do exposto e pesquisado, é possível selecionar três grandes benefícios provenientes da terapia alternativa em questão. O primeiro é a compatibilidade com a maior parte dos pacientes e em diferentes idades e cronicidade da doença, podendo ser aderida de forma unânime e diária, acarretando em melhorias visíveis nas condições cardiovasculares. Em seguida, é importante mencionar que a melhora não abraça somente a condição cardiovascular, mas traz um leque de bons resultados vindos dos poucos minutos de meditação, como a diminuição do estresse, o aumento da concentração e foco, também levam ao bem-estar do corpo e da mente. Como último exemplo de benefício, é importante mencionar a questão econômica, frisando novamente que atualmente as doenças cardiovasculares são o segundo maior investimento monetário do SUS, quando levamos em consideração a gratuidade da meditação, o cenário de aceitação e adesão pode ser abraçado por diferentes classes sociais, além de trazer a possibilidade de economia e remanejamento de verba para outras áreas, por exemplo, a área de pesquisa. Esse último ponto é importante ser citado, pois, a classe social do paciente cardiovascular, não precisará ser levada em consideração, de maneira relevante, quando comparado por exemplo ao uso de fármacos experimentais e não é necessário uma verba muito alta para o desenvolvimento da atividade.

A adesão da meditação como terapia, trará bens inimagináveis, visto que, todas as pesquisas desenvolvidas acerca do assunto, levaram a resultados positivos em condições

crônicas das doenças, desmistificando com mais precisão, que, ter uma doença cardiovascular, não sentencia os pacientes a óbitos e que é possível viver com uma melhor qualidade, apenas com alguns minutos diários em meditação.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em suma, a busca por artigos e pesquisas relacionadas ao tema mostram resultados positivos, que mostram a melhora na pressão arterial e a melhoria da qualidade de vida e eficácia respiratória elevada, em pacientes com insuficiência cardíaca, dentre outros, mesmo com a escassez de pesquisas sobre terapias alternativas, como ferramenta de uso constante para a melhora dos pacientes crônicos. Devido a isso, é importante que mais pesquisas sejam desenvolvidas e que busquem públicos em diferentes circunstâncias, as terapias alternativas como um todo precisam de mais espaços nos campos da ciência, para que sejam aderidas com mais facilidade e implementadas com mais rigor, uma vez que se mostra eficaz para o tratamento e para o cenário socioeconômico.

REFERÊNCIAS

AZAMBUJA, Maria Inês Reinert. et al. **Impacto econômico dos casos de doença cardiovascular grave no Brasil: uma estimativa baseada em dados secundários.** Arq. Bras. Cardiol. 91 (3) 163-171 • Set 2008. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0066-782X2008001500005>. Acesso em: 27 set. 2023.

FRANCISQUETE-FERRON, Fabiane Valentini. et al. **Consumo de frutose altera aminas biogênicas associadas a fatores de risco cardiovasculares.** Arq. Bras. Cardiol., v. 120, n. 6, e20220770, jun. 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.36660/abc.20220770> Acesso em: 25 set. 2023.

LEVINE, Glenn N. et al. Meditação e redução de risco cardiovascular. **Jornal da American Heart Association.** 2017; 6 002218. 28 Set. 2017. Disponível em: <https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/jaha.117.002218> Acesso em: 25 set. 2023.

MAGALHÃES, Fernanda Jorge. MENDONÇA, Larissa Bento de Araújo. et al. Fatores de risco para doenças cardiovasculares em profissionais de enfermagem: estratégias de promoção da saúde. **Revista Brasileira de Enfermagem - REBEn.** Fortaleza - CE. 2014. Mai-Jun, 67(3): 394-400
Disponível em:
[https://www.scielo.br/j/reben/a/ty5vrCwrrb35GTyrcxf3qjn/?format=pdf&lang=pt#:~:text=As%20doen%C3%A7as%20cardiovasculares%20\(DCV\)%20s%C3%A3o,grande%20problema%20de%20sa%C3%BAde%20p%C3%ABlica](https://www.scielo.br/j/reben/a/ty5vrCwrrb35GTyrcxf3qjn/?format=pdf&lang=pt#:~:text=As%20doen%C3%A7as%20cardiovasculares%20(DCV)%20s%C3%A3o,grande%20problema%20de%20sa%C3%BAde%20p%C3%ABlica). Acesso em: 27 set. 2023.

MORAIS, Maria Gorete Texeira. PONTES, Willer Cintra. MARTINS, Antônio Sergio. Impacto das doenças cardiovasculares no serviço público - análise de custos. **XVII Congresso Brasileiro de Custos** – Rio de Janeiro - RJ, Brasil, 07 a 09 de Nov. de 2011. Disponível em: file:///C:/Users/ritoc/Downloads/cbc,+XVIIICongresso_artigo_0416.pdf. Acesso em: 27 set. 2023.

OLIVEIRA, Gláucia Maria Moraes de et al. **Estatística Cardiovascular, Brasil, 2021.** Arq.

Bras. Cardiol., v. 118, n. 1, p. 115-373, jan. 2022. Disponível em: <https://abccardiol.org/article/estatistica-cardiovascular-brasil-2021/>. Acesso em: 27 set. 2023.

PEREIRA, Leo Fernandes. TESSER, Charles Delcanale. O sofrimento futuro pode ser evitado: o yoga como estratégia na prevenção primária das doenças cardiovasculares. *Physis: Revista de Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v.33, e33049, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0103-7331202333049> Acesso em: 25 set. 2023.

REINECKEN, Juliana Lopez. **Efeitos da meditação transcendental sobre fatores de risco cardiovascular e o bem-estar**. PR:UNICESUMAR, 2018. Disponível em: <https://www.unicesumar.edu.br/mestrado-e-doutorado/wp-content/uploads/sites/226/2021/04/JULIANA-LOPES-REINECKEN.pdf> Acesso em: 27 set. 2023.

SILVEIRA, Anderson Donelli. STEIN, Ricardo. Evidence-Based Alternative Therapies that “Touch the Heart”. *Editorial Arq. Bras. Cardiol.* 113. Dez 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.36660/abc.20190719>. Acesso em: 25 set. 2023.

STEVENS, Bryce. et al. Os Custos das Doenças Cardíacas no Brasil. *Arq. Bras. Cardiol.* 111 29-36. Jul 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.5935/abc.20180104>. Acesso em: 25 set. 2023.